

Анатолій Комишан

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
anatole.kom@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0001-7644-4976>

Анастасія Ряднова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
a.ryadnova01@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0001-9803-6834>

Anatolii Komysan

V. N. Karazin Kharkiv National University,
anatole.kom@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0001-7644-4976>

Anastasiia Riadnova

V. N. Karazin Kharkiv National University,
a.ryadnova01@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0001-9803-6834>

**ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ САМОДІАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF SELF-DIAGNOSIS OF
COMPETENCE OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL WORKER
IN EDUCATIONAL WORK**

Анотація. В матеріалах на основі аналізу психолого-педагогічних джерел інформації з'ясовано: що моніторинг та діагностика в освіті мають вибудовуватись за певними принципами; підходи, що пропонуються спрямовані на адаптивне управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників, яке передбачає зовнішній вплив; в основі педагогічної діагностики лежить забезпечення оптимізації педагогічних процесів та час коли доцільно використовувати педагогічну діагностику. Введено поняття «самодіагностика навчальної роботи науково-педагогічного працівника» та сформульовано його тлумачення. Визначено складові самодіагностики навчальної роботи науково-педагогічного працівника.

Ключові слова: діагностика, моніторинг, самодіагностика, науково-педагогічний працівник.

Abstract. In the materials based on the analysis of psychology-pedagogical sources of information it is clarified that monitoring and diagnostics in education should be based on certain principles; the approaches offered are aimed at adaptive management of professional development of scientific-pedagogical staff, which involves external influence; the basis of pedagogical diagnostics includes ensuring the optimization of pedagogical processes and time when it is appropriate to use pedagogical diagnostics. The concept of "self-diagnostics of educational work of a scientific-pedagogical worker" is introduced and its interpretation is formulated. The components of self-diagnostics of educational work of a scientific-pedagogical worker are determined.

Keywords: diagnostics, monitoring, self-diagnostics, scientific and pedagogical worker.

Вектор розвитку сучасного українського суспільства об'єктивно потребує підвищення вимог до професійної підготовки фахівців з вищою освітою. Довічні проблеми педагогічної науки «чому навчати та як навчати?» набули нині особливої актуальності. Сьогоднішній студент це завтрашнє майбутнє країни. Це люди з вищою освітою, які змінюють країну створюючи

інноваційні стартапи показують потенціал нашої держави світові та моделюють нашу реальність. То ж сьогоднішня якість надання освітніх послуг завтра буде впливати на добробут України.

Постать науково-педагогічного працівника в цьому непростому питанні посідає важливе місце. Саме їй належить безпосередньо вирішувати питання підготовки фахівця з вищою освітою ХХІ століття. Це обумовлюється тим, що при підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою особливої уваги набуває проблема надання якісних освітніх послуг. Отже, постає питання стосовно підвищення відповідальності усіх ланок середовища закладу вищої освіти за надання якісних освітніх послуг майбутнім фахівцям з вищою освітою. І тут на першому місці стоїть науково-педагогічний працівник.

Підвищити рівень надання освітніх послуг можливо лише за умов моніторингу чи діагностики, а також самодіагностики.

Виходячи з того, що такі поняття як «моніторинг в освіті» та «діагностика в освіті» мають, певною мірою, спорідненість то ж проаналізуємо проблеми моніторингу та діагностики у вищій школі стосовно науково-педагогічного працівника як ключової постаті закладу вищої освіти.

Проведений нами аналіз психолого-педагогічних джерел інформації свідчить про те, що на теперішній час інтерес до проблем якості вищої освіти, об'єктивної оцінки діяльності суб'єктів та структурних підрозділів закладів вищої освіти, а також інноваційних підходів стосовно керування якістю освіти, зокрема, через управління якістю діяльності науково-педагогічних працівників зростає [3–8].

На основі розгляду праць, які пов'язані з проблемою діагностики компетентності науково-педагогічного працівника, загалом, та зокрема з компетентністю його навчальної роботи [1–8] нами з'ясовано, по-перше, що моніторинг та діагностика в освіті мають вибудовуватись за певними принципами: узгодженості нормативно-правового, організаційного та науково-методичного забезпечення його складових; комплексності дослідження різних аспектів освітнього процесу; безперервності та тривалості спостережень; перспективності запланованих досліджень; гуманістичної спрямованості; об'єктивності одержання та обробки інформації; рефлексивності; кваліметричності; діагностичності; аналітичності; прогностичності. Вони повною мірою стосуються й діагностики та самодіагностики діяльності науково-педагогічних працівників. По-друге, підходи, що пропонуються спрямовані на адаптивне управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників, яке передбачає зовнішній вплив для спонукання до саморозвитку та самовдосконалення. По-третє, педагогічну діагностику доцільно використовувати під час навчальних занять, самостійної роботи студентів, для визначення методів навчання, складання навчальних планів та програм, розкладу занять, для вивчення передового педагогічного досвіду, для організації методичної роботи тощо. По-четверте, в основі

педагогічної діагностики лежить забезпечення оптимізації педагогічних процесів.

Наша робота з аналізу психолого-педагогічних джерел інформації свідчить про те, що в жодній із проаналізованих публікацій мова не йдеться про «самомоніторинг» чи «самодіагностику».

Особливості та ступінь розробленості проблеми самодіагностики навчальної роботи науково-педагогічного працівника потребують беззаперечного визначення його сутності та особливостей реалізації в діяльності педагога вищої школи.

Ми вважаємо, що *самодіагностика навчальної роботи науково-педагогічного працівника* це процес спостереження за результатами власної навчальної роботи з кожної конкретної навчальної дисципліни (іншого навчального заходу) шляхом збору інформації (за допомогою анонімного опитування студентів), її систематизації та оброблення для прийняття особистих рішень щодо покращення (удосконалення) процесу навчання. Отже, самодіагностику навчальної роботи науково-педагогічного працівника будемо розглядати як сукупність заходів, що пов'язані зі збором інформації про якість надання освітніх послуг студентам при викладанні певної навчальної дисципліни або проведенні іншого навчального заходу, її опрацюванням та систематизацією для самооцінки з метою подальшого самовдосконалення педагогічної майстерності.

Виходячи зі структури діяльності педагога вищої школи, що становить: конструктивний, організаційний, комунікативний та дослідницький (гностичний) компоненти [2, 4] ми вважаємо, що самодіагностику навчальної роботи науково-педагогічного працівника доцільно розглядати:

- як складову процесу навчання;
- як інструментарій виявлення успіхів, невдач та недоречностей у навчанні студентів;
- як шлях (підхід) до підвищення рівня майстерності у навчанні (підвищення кваліфікації).

Використання анонімного анкетування студентів є важливим інструментом реалізації вимог керівних документів Міністерства освіти і науки України. Вони наголошують на необхідності демократизації освітнього процесу, що передбачає надання студентам все більшого «права голосу» в питаннях визначення цілей освіти, її змісту, а також методів, методик та технологій навчання.

Основними складовими самодіагностики навчальної роботи науково-педагогічного працівника, з огляду на опрацьовані джерела інформації, власний педагогічний досвід та результати співбесід зі студентами, а також з урахуванням системного підходу вбачаємо такі:

1. Зацікавленість студентів навчальною дисципліною.
2. Оцінювання студентами якості організації та проведення аудиторних занять.

3. Оцінювання рівня застосування науково-педагогічним працівником інноваційних методів та технологій навчання.

4. Оцінювання рівня забезпечення умов для засвоєння студентами змісту навчання.

5. Оцінювання студентами якості організації їхньої самостійної роботи та забезпеченості навчальної дисципліни авторськими навчально-методичними матеріалами.

6. Оцінювання студентами системи контролю знань, що використовувалась науково-педагогічним працівником.

7. Оцінювання студентами своїх успіхів навчально-пізнавальної діяльності.

Виходячи з викладеного сформулюємо організаційно-педагогічні умови самодіагностики науково-педагогічного працівника з навчальної роботи:

1. Для забезпечення самодіагностики необхідно створити анкету анонімного опитування студентів, в якій врахувати зазначені нами ключові напрямки для самодіагностики навчальної роботи науково-педагогічного працівника.

2. Анкетування має здійснюватися лише після того, коли студенти склали залік чи екзамен (бали виставлені у відповідну відомість та залікові книжки й індивідуальні плани). Саме тоді, коли студенти незалежні від науково-педагогічного працівника, вони зможуть без лукавства заповнити анкету.

3. В межах методичної та організаційної роботи анкетні дані мають бути опрацьовані з визначенням успіхів, а також значних, незначних та другорядних прогалин, некоректності та недоречності або недоробок у своїй навчальній роботі.

4. На основі визначених значних, незначних та другорядних прогалин, некоректностей та недоречностей або недоробок у своїй навчальній роботі створення програми поетапних дій щодо усунення існуючих проблем.

Отже, здатність науково-педагогічного працівника аналізувати власну навчальну роботу, бачити здобутки і прогалини та усвідомлено знаходити оптимальні шляхи їх вирішення означає усвідомлення ним необхідності особистого і професійного розвитку та удосконалення.

Список використаних джерел

1. Визначення рейтингів учасників освітнього процесу у вищому військовому навчальному закладі. Метод. рекомендації / Стасєв Ю. В., Грушенко М. В., Залкін С. В., Комишан А. І., Попеленко А. А., Хударковський К. І., Челпанов О. С., Янчева О. Д. / За ред. Стасєва Ю. В. Харків: ХУПС, 2006. 124 с.

2. Гринько В. О. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи у сучасну епоху. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/229859025.pdf> (дата звернення: 11.10.2021 р.)

3. Гуцу Е.Г. Диагностика профессиональной компетенции преподавателя вуза: методическое пособие для преподавателей вузов. Москва: Флинта, 2017. 82 с.

4. Козакова Т. В. Теоретичні підходи до визначення професійної компетентності педагога. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-opredeleniyu-professionalnoy-kompetentnosti-pedagoga/viewer> (дата звернення: 11.10.2021 р.)

5. Сертификация преподавателей университета на основе оценки научно-педагогических компетенций: Метод. пособие / А. П. Исаев, Л. В. Валуева, Е. В. Мартынова, Л. В. Плотников, Ю. В. Плотников, Н. И. Фомин, Е. В. Черепанова / Под общей ред. А. П. Исаева. Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2015. 106 с.

6. Чурекова Т. М. Диагностика как один из инструментов управления качеством профессиональной деятельности преподавателей вуза. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-kak-odin-iz-instrumentov-upravleniya-kachestvom-professionalnoy-deyatelnosti-prepodavateley-vuza/viewer> (дата звернення: 12.10.2021 р.)

7. Шарова Е. И., Кудайнетов М. Р. Мониторинг профессионального развития преподавателя вуза в системе оценки качества педагогической деятельности. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-professionalnogo-razvitiya-prepodavatelya-vuza-v-sisteme-otsenki-kachestva-pedagogicheskoy-deyatelnosti/viewer> (дата звернення: 16.10.2021 р.)

8. Яндола К. О. Оцінювання рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. *Молодий вчений. № 1 (53)*. 2018. С. 843–845.